

SUG‘ORISH VA MAVSUMIY SUG‘ORISH MEYORLARI

Raximov.J.S

dotsent. q/x.f.n. (Qarshi irrigatsiya va agrotexnologiyalar instituti)

Annotatsiya: Maqolada sug‘oriladigan maydonlarda sug‘orish rejimi, tuproq sharoiti va o‘simlikni talabiga qarab belgilanadigan sug‘orishlar soni, muddatlari, usullari, bir marta va bir mavsumdagi beriladigan jami suv normalari yig‘indisi haqida ma’lumotlar keltirilgan.

Kalit so‘zlar: G‘o‘za, suv, o‘shish fazasi, gidromodul, sizot suvlar, tuproqning suv-fizik xossalari.

Аннотация: В статье приведены сведения о режиме орошения на орошаемых площадях, количестве, сроках, способах поливов, определяемых в зависимости от почвенных условий и потребности растений, сумме общих норм воды, отдаваемых однократно и за сезон.

Ключевые слова: Хлопок, вода, фаза роста, гидромодуль, грунтовые воды, водно-физические свойства почвы.

Abstract: The article provides information on the irrigation regime in irrigated areas, the number, timing, methods of irrigation, determined depending on soil conditions and plant demand, the sum of the total water norms given once and per season.

Key words: Cotton, water, growth phase, hydromodule, groundwater, water-physical properties of soil.

Sug‘orish meyori deb, bir marta sug‘orish uchun kerak bo‘ladigan suv miqdoriga aytiladi. Mavsumiy sug‘orish esa, ma’lum ekinni o‘sib ri vojlaniishi davomida sug‘orish uchun sarflanadigan suv miqdorining umumiy yig‘indisidir.

Ekin maydonlarida sug‘oriladigan maydonlarda sug‘orish rejimi deyilganda tuproq sharoiti va o‘simlikni talabiga qarab belgilanadigan sug‘orishlar soni, muddatlari, usullari, bir marta va bir mavsumdagi beriladigan jami suv normalari yig‘indisi tushuniladi.

Tuproqda unib chiqqan chigit, shuningdek g‘o‘zaning suvga talabi o‘shish fazasiga ko‘ra o‘zgarib boradi. Qarshi cho‘li misolida oladigan bo‘lsak jazirama yoz kunlarida haroratning ko‘tarilishi va nisbiy namlikning pasayishi bilan suvga bo‘lgan talab ortib boradi. Shuning uchun ko‘saklarning ko‘payishi va yaxshi rivojlanishini ta’minlashda tuproq namligini butun vegetatsiya davomida optimal darajada saqlab turish kerak. G‘o‘zani tez-tez sug‘orishlar natijasida tuproq namligi normadan ortib ketsa ingichka tolali g‘o‘zalarda o‘shish jarayoni kuchayib ketadi. Bu esa o‘z navbatida g‘o‘za tuplarining yo‘g‘onlashishiga olib keladi, natijada ortiqcha soya tufayli o‘simlik quyosh nuri va issiqlikdan yetarli darajada foydalana olmaydi.

Ma’lumki, R.R.Shreder g‘o‘zaning vegetatsiya davomida suvga bo‘lgan talabini uch davrga: gullashgacha va gullash-ko‘sak tugish va pishish davriga bo‘ladi. Uning

aniqlashicha suvning maksimal miqdori ikkinchi, ya’ni g‘o‘za gullash-ko‘sak tugish davrida berilishi kerak. Bu davrlarda suv sarfi 1:3:1 nisbatida bo‘ladi va shunga muvofiq 1-3-1 sug‘orish sxemasi tavsiya qilinadi.

G‘o‘zaning sug‘orish rejimini turli faktorlar tufayli tabaqalanishi tuproq meliorativ rayonlashtirish asosida tuzilgan gidromodul rayonlashtirishda yanada to‘laroq aksini topgan. Qishloq xo‘jaligida amalda qo‘llanilayotgan gidromodul rayonlashtirish O‘zbekiston paxtachilik ilmiy tadqiqot instituti olimlari tomonidan tuzilgan va yaxshi natijalarga erishilgan.

Mintaqada sizot suvlar 2-3 metr chuqurlikda joylashgan maydonlarda ingichka tolali g‘o‘zani 5-6 marta sug‘orish kerak. Birinchi sug‘orishni gektariga 700-800 kub/m normada g‘o‘za gullashgacha odatdagi yillarda 10-15 iyunda, havo issiq va quruq kelgan yillarda esa 1-5 iyunda o‘tkazish lozim. G‘o‘zani gullash-ko‘sak tugish davrida gektariga 900 -1100 kub/m normada 3-4 marta sug‘orish zarur. Sug‘orishlar o‘rtasidagi davr iyun – iyul oylarida 18-20 kunni va avgustoyida 20-22 kunlik normani tashkil etadi. Oxirgi sug‘orishni esa gektariga 800-900 kub/m normada sentabr oyining boshlarida o‘tkazish maqsadga muvofiqdir. Bu sharoitda mavsumiy suv berish normasi gektar boshiga 5000-5500 kub/m bo‘lishi tavsiya etiladi.

G‘o‘za o‘simligini sug‘orishning oddiy usullardan biri egatlar orqali sug‘orishdir. Bu usulda suv egatlarga alohida, jildiratib taraladi va vegetatsiya oxirigi borib tuproq o‘zining suv - fizik xossalarini bostirib yoki yoppasiga sug‘orishga qaraganda yaxshi saqlab qoladi. Shuning uchun ham sug‘orishning bu usuli respublikamizning paxta ekiladigan barcha xo‘jaliklarida keng tarqalgan.

Suvning egatlarga tarqatilishi sug‘orish texnikasiga bog‘liq, Sug‘orish texnikasi deganimizda egatlar uzunligi, kengligi va har bir egatda oqiziladigan suv miqdori tushuniladi. Sug‘orish texnikasini tanlash relyefga va sug‘orish uchastkasi yuzasining qiyaligiga, sizot suvlarining joylashish chuqurligiga, tuproqning mexanik tarkibi va suv singdiruvchanlik qobiliyatiga bog‘liqligini unutmashimiz kerak.

Ekin dalasining qiyaligi, hamda tuproqning mexanik tarkibiga ko‘ra egatlar uzunligi va bir egatga oqiziladigan suv miqdori 1-jadvalda ko‘rsatilgan.

1-jadval

Tuproqning suv singdiruvchanligi va bir egatda oqiziladigan suvning taxminiy miqdori (V.YE.Yeremenko ma’lumotlari)

Ekin dalasi yuzasi qiyaligi	Tuproqni suv singdiruvchanligi	Egatlar uzunligi, m	Oqim miqdori, l/sek	
			1-2-3 sug‘orishlarda	keyingi sug‘orishlarda
Katta (0,02-0,01)	kuchsiz	120-150	0,1-0,2	0,05-0,15
O‘rtacha (0,01-0,005)	“-“	110-120	0,3-0,5	0,15-0,25

Kichik (0,005-0,001)	“-“	100-110	0,5-0,7	0,25-0,30
Katta (0,02-0,01)	o‘rtacha	110-120	0,2-0,4	0,10-0,20
O‘rtacha (0,01-0,005)	“-“	100-110	0,4-0,6	0,20-0,25
Kichik (0,005-0,001)	“-“	80-100	0,5-0,8	0,25-0,30
Katta (0,02-0,01)	yuqori	80-100	0,4-0,7	0,20-0,30
O‘rtacha (0,01-0,005)	“-“	60-70	1-1,7	0,25-0,40
Kichik (0,005-0,001)	“-“	60-70	1-1,2	0,40-0,50

Egatlarga beriladigan suv oqimini yaxshiroq boshqarish uchun uchburchak kesimli taxtachalar, naysimon quvurlar, qog‘oz va boshqa moslamalar ishlatiladi. Yengil tuproqlarda egatlar uzunligi 100-120m bo‘lganda birinchi va oxirgi sug‘orish 12-14 soatdan, ikkinchi va keyingi sug‘orishlar 20-24 soatdan ortiq davom etmasligi kerak. Og‘ir tuproqlarda esa egatlar uzunligi 150-200m bo‘lganda sug‘orish muddatiga ko‘ra u 20 soatdan 40 soatgacha davom etishi mumkin.

Olingan ma‘lumotlar shuni anglatadiki, ayrim tadqiqotchilar suvdan tejab foydalanish va tuproqning suv-fizik xossalarini saqlab qolish maqsadida birinchi va oxirgi suvni qator oralatib o‘tkazishni taklif etadilar. Bu masalani o‘rganish maqsadida biz mexanik tarkibi o‘rtacha qumoq va qiyaligi kichik, yangidan sug‘oriladigan taqir tuproqlarda dala tajribalari olib bordik. Unda sizot suvlari uncha chuqur joylashmagan (1,5-2,5 m) tuproqning suv singdirish qobiliyati yuqori bo‘lgan maydonlarda qator oralatib sug‘orish tuproqning suv-fizik xossalarining yaxshi saqlanishga imkon yaratishi ma‘lum bo‘ldi. Shu bilan birga paxtaning hosildorligi birinchi va oxirgi sug‘orish qator oralatib o‘tkazilgan variantda, sug‘orish butun vegetatsiya davomida har bir qatordan o‘tkazilgan uchastkaga nisbatan gektariga 1,6 sentnerga ko‘paydi.

Shularni hisobga olib yangidan sug‘oriladigan sahro tuproqlari sharoitida sizot suvlari yaqin joylashgan (1-2m), yaxshi suv singdirish qobiliyatiga ega bo‘lgan tuproqlarda gullashgacha va ko‘sak pishishi davomida sug‘orishni qator oralatib o‘tkazishni tavsiya qilamiz. Bunda suvchilarning mehnat unumdorligi sug‘orish har bir qatordan o‘tkazishga nisbatan 1,5-1,8 marta ortadi.

Ekinlarni, jumladan unib chiqqan o‘simlikni sug‘orish g‘o‘za agrotexnikasida eng ko‘p mehnat talab qiladigan va eng kam mexanizatsiyalashgan jarayondir. Uni o‘tkazish uchun umumiy mehnat sarfining 15-25 foizi sarflanadi. Chunki g‘o‘zani sug‘orish deyarli qo‘l kuchi bilan o‘tkaziladi. Jamiyatda suvchilar mehnati jismonan og‘ir va kishini o‘ziga jalb qilmaydigan jarayondir. Bu narsa paxta maydolari ayniqsa, ishchi kuchi yetishmaydigan qo‘riq dasht cho‘llarida jiddiy to‘siq bo‘lib kelmoqda. Ko‘p mehnat talab qilinishi tufayli sug‘orishlar tavsiya qilingan muddatlardan ancha kech o‘tkaziladi.

Xulosa. Olib borilgan ilmiy izlanishlardan yakuniy xulosa chiqarib shuni ta’kidlash lozimki kechiktirib va katta normalarda o‘tkazilgan sug‘orishlar nafaqat hosilning kamayishiga, balki suvning ortiqcha sarflanishiga sabab bo‘ladi, tuproqning suv-fizik xossalari va yerlarning meliorativ xolatini tubdan o‘zgarib ketishiga sabab bo‘ladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Ramazonov O, Yusufbekov O. “Tuproqshunoslik va dehqonchilik” oliy o‘quv yurtlari uchun darslik. Sharq nashriyot-matbaa aksiyadorlik kompaniyasi bosh tahririyati. Toshkent-2003 yil, 225-226 betlar.
3. Mirzajonov Q.M., Nurmatov SH., Isayev S.-Eroziyaga uchragan tuproqlarda azotli o‘g‘itlar samaradorligi // O‘zbekiston qishloq xo‘jaligi.-Toshkent, 2011,- № 6.- 32-33 b.
4. Mirzajonov Q.M., Nurmatov SH.N,. Tuproqni yuvilish jarayonlari va uni aniqlaydigan faktorlar // O‘zbekiston agrar fani habarnomasi.-Toshkent.- 2008.- № 4.- 59-62 b.
4. Fazliyev, J. (2017). Drip irrigation technology in gardens. *Интернаука. Science Journal*, 7(11).
5. Sadirovich, S. N. (2022). The Significance of Problem Situation Assignments in Teaching the Science of Machine Details. *Central Asian Journal of Theoretical and Applied Science*, 3(8), 30-32.
6. Ochilovich, S. Z., & Sadirovich, S. N. (2022, May). KINEMATIC STUDY OF FLAT BASE MECHANISMS. In *E Conference Zone* (pp. 61-69).
7. Shodiev, N. S. (2022). USE OF PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN PREPARING ENGINEERING STUDENTS FOR PROJECT-CONSTRUCTION ACTIVITY. *Экономика и социум*, (10-2 (101)), 167-169.
8. SHODIEV, N. USE OF PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN PREPARING ENGINEERING STUDENTS FOR PROJECT-CONSTRUCTION ACTIVITY. *ЭКОНОМИКА*, 167-169.
9. Shodiev, N. S. (2022). " PREPARING ENGINEERING STUDENTS FOR DESIGNCONSTRUCTION ACTIVITY THROUGH TEACHING" MACHINE DETAILS". *International Journal of Early Childhood Special Education*, 14(7).
10. AZ, S. Z. S. N. S. (2020). Analysis of the work on improving the design of dryers inside the ginning plants and the mode of drying.
11. Shaxrilloevich, I. I. (2021). Pedagogical conditions for forming the readiness of university graduates for employment. *ACADEMICIA: AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY RESEARCH JOURNAL*, 11(1), 881-884.
12. Khudaev, I. J., & Shoximardanova, N. S. (2023). FEATURES OF DRIP IRRIGATION OF CROPS. *PEDAGOGICAL SCIENCES AND TEACHING METHODS*, 2(24), 157-160.